

GULLI O'SIMLIKLAR POYASINING ANATOMIK TUZULISHI

Qodirova Ruhshona Akmaljon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 101- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533347>

Аннотация: В данной работе рассматривается анатомическая структура стебля растений. Стебель играет ключевую роль в поддержке и транспорте воды и питательных веществ между корнями и листьями. Он состоит из нескольких слоев: эпидермиса, коры и центрального цилиндра, включающего ксилему и флоэму. Также описана вторичная структура стебля, возникающая благодаря деятельности камбия и феллогена. Эти структуры обеспечивают механическую поддержку растения, а также способствуют его адаптации к внешней среде.

Abstract: This work explores the anatomical structure of plant stems. The stem plays a key role in supporting the plant and transporting water and nutrients between the roots and leaves. It consists of several layers: the epidermis, cortex, and central cylinder, which includes xylem and phloem. The secondary structure of the stem, arising from the activity of cambium and phellogen, is also described. These structures provide mechanical support to the plant and facilitate its adaptation to the external environment.

Ключевые слова: Стебель, анатомическая структура, эпидермис, кора, ксилема, флоэма, камбий, феллоген, вторичная структура, механическая поддержка.

Keywords: Stem, anatomical structure, epidermis, cortex, xylem, phloem, cambium, phellogen, secondary structure, mechanical support.

O'simliklar hayoti davomida poya, ildiz va barglar kabi organlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan holda ishlaydi. Poya o'sishda asosiy organlardan biri bo'lib, u o'simlikni qo'llab-quvvatlash, oziq moddalar va suvni yetkazib berish, shuningdek, barglar va gullarni ushlab turish vazifasini bajaradi. Poyaning anatomik tuzilishi uning mexanik mustahkamligini, suv va oziq moddalarini uzatishda samaradorligini ta'minlaydi. Ushbu ishda poyalarning anatomik tuzilishi, uning ichki va tashqi qatlamlari, shuningdek, ikkilamchi tuzilish jarayonlari ko'rib chiqiladi. Poya anatomik tuzilmasi o'simlikning turli funktsiyalarini bajarishga yordam beradi. Poya tashqi qismida epidermis joylashgan bo'lib, u o'simlikni tashqi shikastlanishlardan himoya qiladi. Epidermida ko'pincha kutikula va stomatalar mavjud bo'lib, ular suvni yo'qotishni kamaytiradi va gaz almashinuvini ta'minlaydi. Poyaning ichki tuzilmasida esa korteks (bark) va markaziy silindr (shtam) joylashgan. Korteks parenxima hujayralaridan tashkil topgan va oziq moddalarni saqlaydi, shuningdek, suvning harakatini tartibga soladi. Markaziy silindrda ksilema va floema mavjud bo'lib, ular suv, minerallar va organik moddalarni o'simlikning turli qismlariga yetkazadi. Ko'p yillik o'simliklarda poya ikkilamchi anatomik tuzilishni hosil qiladi. Bu jarayon kambiy va fellogen faoliyati tufayli yuzaga keladi. Kambiy yangi ikkilamchi ksilema va floema hosil qiladi, bu esa poyaning qalinlashishiga olib keladi. Fellogen esa peridermani hosil qilib, poyaning tashqi qatlamini mustahkamlaydi. Shuningdek, poyaning mexanik mustahkamligini ta'minlash uchun kollenchima va sklerenchima to'qimalari mavjud bo'lib, ular poyaning qiyinchiliklarga qarshi bardoshli bo'lishini ta'minlaydi.

Poyaning anatomik tuzilishi shuningdek, o'simlikning turli sharoitlarga moslashishiga yordam beradi, bu esa o'simlikning hayotiyiligini oshiradi. Poya anatomik tuzilishi o'simlikning

hayot faoliyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Uning tuzilishi tashqi va ichki qatlamlar, shuningdek, ikkilamchi tuzilish jarayonlaridan tashkil topadi. 1. Tashqi tuzilish: Poyaning tashqi qismi epidermisdan tashkil topgan. Epidermis hujayralari o'simlikni tashqi zararlardan himoya qiladi va uning suvni yo'qotishiga qarshi qat'iy himoya vazifasini bajaradi. Epidermisda kutikula qavati mavjud bo'lib, u suvning bug'lanishini kamaytiradi. Poyada stomata (og'zalar) joylashgan bo'lib, ular orqali gaz almashinuvini ta'minlaydi. Ba'zi poyalarda epidermis ustida tuklar yoki kolenkima qatlamlari bo'lib, bu o'sish jarayonida mexanik mustahkamlikni oshiradi. 2. Ichki tuzilish: Poyaning ichki tuzilmasi ko'pincha uch qismdan iborat: korteks (bark), shtam va markaziy silindr. Korteks – Poyaning tashqi va markaziy qismi o'rtasidagi hudud bo'lib, parenxima hujayralaridan tashkil topgan. Bu hujayralar oziq moddalarni saqlash, suvni to'plash va ularni o'simlikning boshqa qismlariga yetkazish funksiyasini bajaradi. Ba'zi poyalarda korteksning ichki qismida mexanik to'qimalar (kolenkima, sklerenchima) mavjud bo'lib, ular poyaning mustahkamligini oshiradi. Shtam yoki markaziy silindr – Poyaning markaziy qismida joylashgan va o'simlikning asosiy transport tizimi hisoblanadi. Bu qismda ksilema (suv va minerallarni yuqoriga uzatadi) va floema (organik moddalarni pastga uzatadi) mavjud. Ksilema va floema poyaning turli qismlarini oziqlantirish va suvsizlantirish vazifalarini bajaradi. 3. Ikkilamchi tuzilish: Ko'p yillik o'simliklarda poyaning ikkilamchi tuzilishi rivojlanadi. Bu jarayon kambiy va fellogen faoliyati tufayli yuzaga keladi. Kambiy yangi ksilema va floema hosil qilib, poyaning qalinlashishiga olib keladi. Fellogen esa tashqi qatlamdan peridermani (po'stloq) hosil qiladi. Fellogenning faoliyati natijasida poyaning tashqi himoya to'qimasi qalinlashadi va poya ko'proq mexanik mustahkamlikka ega bo'ladi. 4. Mexanik tuzilma: Poya ichki tuzilmasida kollennxima va sklerenchima to'qimalari mavjud bo'lib, ular o'simlikni tashqi mexanik ta'sirlardan himoya qilish va poyaning barqarorligini ta'minlashda ishtirok etadi. Kollennxima elastik bo'lib, o'sish jarayonida o'simlikni moslashishga yordam beradi, sklerenchima esa qat'iy va mustahkam to'qima bo'lib, o'simlikning tuzilishini barqarorlashtiradi.

Poyaning anatomik tuzilishi uning ekologik moslashuvchanligini oshirib, turli sharoitlarda suv va oziq moddalarni samarali uzatishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, u o'simlikni tashqi muhitning zararli omillaridan himoya qiladi va o'sish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Poya o'simlikning asosiy mexanik va transport tizimi bo'lib, uning anatomik tuzilishi o'simlikning o'sishi, rivojlanishi va ekologik sharoitlarga moslashishida muhim rol o'ynaydi. Poya tuzilishi tarkibidagi har bir qatlamning o'ziga xos vazifalari mavjud. Ular birgalikda o'simlikni nafaqat tashqi ta'sirlardan himoya qiladi, balki o'simlikning suv va oziq moddalarini transport qilish, barglar va gullarni qo'llab-quvvatlash vazifasini ham bajaradi. Epidermis va uning tuzilishi: Poyaning tashqi qatlamini tashkil etgan epidermis o'simlikni atrof-muhitdan himoya qilish uchun zarurdir. Epidermis hujayralari bir qatlamdan iborat bo'lib, ular mustahkam va ko'pincha o'simlikning tashqi zararlardan himoya qilishini ta'minlaydigan kutikula qavati bilan qoplangan. Kutikula qavati suvning bug'lanishini kamaytiradi, shuningdek, o'simlikning himoya mexanizmi sifatida ishlaydi. Poyada mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan stomatalar (og'zalar) gaz almashinuvini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Stomatalar yordamida o'simlik atmosferadan karbonat angidridni olish, kislorodni chiqarish va suv bug'ini yo'qotish jarayonlarini nazorat qiladi. Korteks: Poyaning epidermisidan keyin joylashgan korteks o'simlikning oziq moddalarni saqlash, suvni to'plash va o'simlikning markaziy qismlariga taqsimlash vazifalarini bajaradi. Korteksda joylashgan parenxima

hujayralari fotosintezda qatnashib, o'sish jarayonida zarur bo'lgan oziq moddalar bilan ta'minlaydi. Ba'zi poyalarda korteksda mexanik to'qimalar bo'lib, ular poyaning barqarorligini oshiradi. Kolenkima va sklerenchima to'qimalari mexanik mustahkamlikni ta'minlab, o'simlikning tashqi muhitga qarshi bardoshini oshiradi. Shtam va markaziy silindr: Poyaning markaziy qismida shtam yoki markaziy silindr joylashgan bo'lib, bu qismda suv va oziq moddalarini uzatadigan asosiy tizimlar mavjud. Ksilema va floema o'simlikning yuqori va pastki qismlari orasida moddalar almashinuvini ta'minlaydi. Ksilema suv va minerallarni ildizlardan yuqoriga, barglarga va boshqa qismlarga olib boradi, floema esa organik moddalarni pastga, ildizlarga va boshqa qismlarga uzatadi. Ushbu ikkita tizimning o'zaro hamkorligi o'simlikda oziq moddalar va suvning muvozanatini saqlashga yordam beradi. Ikkilamchi tuzilish: Ko'p yillik o'simliklarda poyaning ikkilamchi tuzilishi ham rivojlanadi. Bu jarayon kambiy va fellogen faoliyati bilan bog'liq. Kambiy ikkilamchi ksilema va floema hosil qiladi va poyaning qalinlashishini ta'minlaydi. Fellogen esa peridermani (po'stloq) hosil qilib, poyaning tashqi qismi mustahkamlanadi. Bu jarayon o'simlikka tashqi zararli omillarga qarshi himoya qiladi va uning o'sishini davom ettiradi.

Poya ichki tuzilmasida kollenchima va sklerenchima to'qimalari mavjud bo'lib, ular o'simlikning mexanik mustahkamligini ta'minlaydi. Kollenchima elastik to'qima bo'lib, o'sish jarayonida o'simlikni moslashishga yordam beradi, sklerenchima esa qattiq va mustahkam to'qima bo'lib, poyaning tuzilishini barqarorlashtiradi. Poyaning anatomik tuzilishi uning o'sishiga yordam beradi va uning ekologik muhitga moslashishiga imkon yaratadi. Poyaning ichki tuzilmasidagi har bir qatlamning o'z vazifasi bor va ularning barchasi o'simlikning hayotiylikini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'simlikning poya va boshqa organlari orasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning anatomik tuzilishi o'simlikning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan optimal sharoitlarni yaratadi. Poyaning anatomik tuzilishi o'simlikning rivojlanishi va o'sish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'simlikning barqarorligini va ekologik sharoitlarga moslashuvchanligini ta'minlaydi. Poyadagi har bir tuzilma va to'qima o'zining maxsus vazifalarini bajarib, o'simlikning hayotiylikini oshiradi va uning turli sharoitlarda samarali ishlashini ta'minlaydi. Xususan, poyaning ikkilamchi strukturasi rivojlanishi: Ko'p yillik o'simliklarda poyaning ikkilamchi tuzilishi o'sishni davom ettiradi, bu esa o'simlikning mexanik mustahkamligini oshiradi va uning tashqi muhitga nisbatan bardoshini kuchaytiradi. Kambiy va fellogenning faoliyati poyaning yangi to'qimalarini hosil qilish orqali o'simlikning ko'proq resurslar va energiya olishiga yordam beradi. Bu jarayon, ayniqsa, poyalarning qalinlashishini ta'minlaydi va ularning samaradorligini oshiradi. Ikkilamchi ksilema va floemaning hosil bo'lishi o'simlikka kerakli miqdordagi suv va oziq moddalarni samarali tarzda taqsimlash imkoniyatini beradi. Poyaning mexanik va oziqlantirish tizimlari: Poyaning ksilema va floema tizimlari o'simlikning oziqlanishi va suv bilan ta'minlanishini boshqarishda juda muhim ahamiyatga ega. Ksilema yordamida suv va minerallar ildizlardan yuqori qismlarga (barglar, gullar) yetkazib beriladi, bu jarayon o'simlikning suvsizlanishiga qarshi kurashadi va fotosintez jarayonining uzluksiz bo'lishini ta'minlaydi. Floema esa organik moddalar, jumladan, karbohidratlar, amino kislotalar va boshqa organik birikmalarni pastga, ildizlarga va boshqa o'suvchi qismlarga yetkazadi. Bu tizimlar o'simlikni o'sishda va rivojlanishda kerakli moddalar bilan ta'minlaydi. Poyaning ekologik moslashuvchanligi: Poya o'simlikning ekologik sharoitlarga moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Poyadagi kollenchima va sklerenchima to'qimalari o'simlikka mexanik mustahkamlikni ta'minlab, tashqi

muhitning turli ta'sirlariga bardosh berishga yordam beradi. Bu to'qimalar o'simlikning turli muhit sharoitlariga moslashishini kuchaytiradi, masalan, shamol, qurg'oqchilik yoki o'simlikning boshqa ekologik stresslarga qarshi chidamliligini oshiradi.

Xulosa: Poyaning anatomik tuzilishi o'simlikning o'sish va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan asosiy tizimlarni yaratadi. Poyaning ichki va tashqi tuzilmasi o'simlikni mexanik jihatdan mustahkamlaydi, oziq moddalar va suvni samarali transport qiladi va ekologik sharoitlarga moslashishini ta'minlaydi. Poya o'simlikning hayotiy jarayonlarida markaziy o'rin tutadi va uning rivojlanishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, poyaning anatomik xususiyatlari o'simlikni turli ekologik stresslarga qarshi himoya qiladi, uning barqarorligini va hayot davomiyligini oshiradi.

References:

1. Karimov S., Abdukarimova D. – "O'simlik anatomiyasi va morfologiyasi", Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2005.
2. Esanov R.X., Aripov R.R. – "O'simliklar fiziologiyasi va ekologiyasi", Toshkent: Universitet nashriyoti, 2010.
3. Mauseth J.D. – "Botany: An Introduction to Plant Biology", 6th Edition, Jones & Bartlett Learning, 2020.
4. Raven P.H., Evert R.F., Eichhorn S.E. – "Biology of Plants", 8th Edition, W.H. Freeman and Company, 2013.
5. Soltis D.E., Soltis P.S., Edwards E.J. – "Plant Diversity and Evolution", Cambridge University Press, 2020.